

КАРБОНИЛ СУЛЬФИДНИНГ КА (MSS-558) ЦЕОЛИТИДА АДСОРБЦИЯ ИЗОТЕРМАСИ

Асфандиёров Маъруфжон Мансур ўғли

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети
 ассистенти, Тошкент

Аннотация. Мақолада КА цеолитида COS нинг 303 К да адсорбция изотермаси, КА да COS нинг адсорбция миқдори ва энергетик хусусиятлари ўртасидаги қонуниятли боғланиш, 506 мм.см.уст. гача сорбцион механизми ва COS нинг цеолит юзасини тўлдириш қонунияти келтирилган. 0,1 ммоль/г да K^+ цеолит юза қисмига миграцияланиши, КА нинг COS га нисбатан адсорбцион қобилияти 1 г да 0,3 ммоль/г га тенг эканлиги кўрсатилди.

Таянч сўзлар: адсорбция, цеолит, босим, изотерма, COS.

COS инсон организми учун энг хавфли бўлган моддалардан бири ҳисобланади. У СО нинг S билан 3500 ҳароратда бирикиши натижасида ҳосил бўлади. Ҳаво таркибининг 1 млн.дан 1000 та молекуласи COS бўлган ҳолда етарлича касалликларга, 1400 та бўлганда ўлим даражасига олиб келади. COS углеродли ва олтингугуртли бирикмаларнинг реакцияга кириши натижасида ҳосил бўлиши сабабли, уларни чала ёнган газ (отход)га ажратиш мақсадга мувофиқ бўлади. Бунинг учун энг мақбул йўллардан бири цеолитлар ёрдамида тозалаш ҳисобланади. Бунинг учун албатта COSни турли катион таркибли цеолитларда адсорбциясини ўрганиш мақсадга мувофиқдир.

КА русумидаги цеолитларда турли физикавий ва кимёвий хусусиятли газ ва буғ молекулаларининг асосий термодинамик хусусиятлари ва адсорбция механизмлари чуқур ўрганилмаган. Бундан ташқари, адсорбцион хусусиятлари рентген, спектроскопия усулларида ўрганилган, аммо адсорбция механизми тўла ўрганилган илмий-тадқиқот ишлари ҳақида маълумотлар етарли эмас. КА русумидаги цеолитларни ўрганиш цеолитларни мақсадли синтез қилиш ва турли технологик жараёнларнинг адсорбентлари сифатида қўллашга ёрдам беради.

Мақолада COSнинг гидротермал синтез қилинган [1-2] КА цеолитида адсорбцион-калориметрик тажрибада олинган 303 К даги изотермаси келтирилган. Унинг э.я. таркиби $K_{4.63}Al_{10.62}H_{72}Na_6O_{91.32}Si_{25.38}$ билан ифодаланиб, 1 гр даги K^+ нинг миқдори 1 ммоль/г га тенг. 1-жадвалда адсорбция миқдорининг мувозанат босимида боғлиқлиги келтирилган.

1-жадвал

№	$a, \text{mmol/g}$	P	P/P_s	$\ln (P/P_s)$
1.	0,008	0,9	0,0001	-9,4
2.	0,029	5,8	0,0005	-7,6
3.	0,037	11,3	0,0010	-6,9
4.	0,045	18,2	0,0016	-6,4
5.	0,055	29,3	0,0026	-6,0
6.	0,066	47,5	0,0042	-5,5
7.	0,073	78,3	0,0070	-5,0
8.	0,085	124,3	0,0111	-4,5
9.	0,104	198,8	0,0177	-4,0
10.	0,157	312,1	0,0278	-3,6
11.	0,300	506,2	0,0450	-3,1

Кичик тўйинишда $P=0,9$ мм.см.уст. га тенг. COS цеолитнинг юза қисмида адсорбцияланаётганлиги сабабли P/P_s сорбцион жараённинг бошланғич соҳасида ҳам кескин орта бошлайди. КА да COS адсорбциясининг изотермаси 1-расмда келтирилган. Изотерманинг логарифмик функциядаги графиги COS нинг КА да адсорбция механизмини яққол очиб беради. Адсорбцион ҳажмнинг кичик тўйинишларида $0,008$ ммоль/г адсорбция миқдоридаги изотермаси $\ln(P/P_s)=-9,4$ га тенг. $P_s=11245$ мм.см. уст. бўлиб COSнинг 303 К даги тўйиниш босимини ифодалайди. COS нинг P/P_s юқорилиги учун изотерма 506 мм.см.уст. гача олинди.

1-расм. КА цеолитида COS нинг адсорбция изотермаси.

Изотерма бошланғич соҳасида цеолит матрицасидаги K^+ лар COS билан мустаҳкам боғланишдалигини кўрсатади. Изотерма $\ln(P/P_s)=-4$ ва $\sim 0,1$ ммоль/г гача чизикли равишда абцисса ўқи томон интилади. Кейинги COS нинг адсорбциясида босим кескин ортади. $0,1$ ммоль/г гача цеолит таркибидаги K^+ миқдорига қаррали. Демак, K^+ цеолитнинг ички структурасидан сиртига миграцияланади. Олинган натижалар КА да физикимёвий адсорбциянинг назарий тушунчаларини ишлаб чиқиш, амалиётда сорбция технология жараёнларини ҳисоблашда, ўрганилаётган системанинг асосий термодинамик функцияларини олишга имкон беради.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Marian S., Sivashanmugam S., Christopher J., Hlavacek V. //Adsorption-desorption of water and ethanol on 3a zeolite in near-adiabatic fixed bed //Ind. Eng. Chem. Res. 2009, 48(20), pp: 9247–9260.
2. Teo W.K., Ruthven D.M. Adsorption of H_2O from aqueous ethanol using 3-Å molecular sieves //Ind. Eng. Chem. Process Des. DeV. 1986, 25, pp:17–21.